

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Насырова Зарина Мунировна
Старший преподаватель кафедры Педагогика
Андижанский государственный университет

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15267702>

Аннотация: В данной статье рассматривается применение искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной среде в условиях широкого распространения в различных сферах человеческой деятельности. Рассматриваются и обобщаются подходы, с помощью которых ИИ может способствовать оптимизации образовательного процесса. Отдельно выявляются преимущества и недостатки применения ИИ в сфере образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, современные технологии, обучение, образовательная среда.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Nasyrova Zarina Munirovna
Senior Lecturer at the Department of Pedagogy
Andijan State University

Abstract: This article examines the use of artificial intelligence (AI) in the educational environment in the context of widespread use in various fields of human activity. The approaches by which AI can contribute to the optimization of the educational process are considered and summarized. The advantages and disadvantages of using AI in the field of education are separately identified.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, modern technologies, learning, educational environment.

В современном мире большое распространение получают технологии, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), охватывая различные сферы человеческой деятельности. Только за последние несколько лет ИИ успел зарекомендовать себя в медицине, производстве, маркетинге, творчестве и множестве других сфер, включая образование.

Современная образовательная среда постепенно становится той сферой, где использование ИИ становится более широким. В связи с этим появляется большое количество решений, которые требуют не только всестороннего изучения, но и дальнейшей модернизации. В рамках статьи была поставлена задача исследовать применение искусственного интеллекта (ИИ) в образовательной среде с целью обобщения подходов, с помощью которых ИИ способствует оптимизации образовательного процесса, а также выявления преимуществ и недостатков использования ИИ в сфере образования.

Искусственный интеллект, будучи все более распространенным и востребованным инструментом, находящим отклик в среде педагогического сообщества, постепенно становится незаменимым оптимизационным помощником в реализации профессиональных функций. И хотя функциональные возможности искусственного интеллекта перспективны и достаточно многогранны, нерешенными остаются системные противоречия, возникающие при рассмотрении готовности педагогического сообщества к эффективному и «правильному» применению искусственного интеллекта. С позиции содержания дисциплин педагогического цикла требуется явное обновление, связанное с уточнением различных аспектов применения искусственного интеллекта в профессиональной деятельности педагога.

Автором термина «Искусственный интеллект» является Джон Маккарти, который впервые употребил его в 1956 году. Маккарти приводил следующее определение: «Это наука и технология создания интеллектуальных машин, в особенности – интеллектуальных компьютерных программ». Он уточнял, что «искусственный интеллект связан с задачей использования компьютеров для понимания работы человеческого интеллекта, но не ограничивается использованием различных методов.

Согласно толковому словарю по искусственному интеллекту, ИИ представляет собой «Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными» [3].

Базовые задачи, которые решает ИИ, включают в себя распознавание речи, компьютерное (техническое) зрение, перевод между естественными языками и другие сопоставления [4].

Внедрение ИИ в сферу образования имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

индивидуализацию образования – искусственный интеллект находит оптимальные способы адаптации образовательного процесса под индивидуальные потребности каждого ученика. Этот подход учитывает индивидуальные темпы усвоения материала, степень понимания и текущий уровень знаний, обеспечивая оптимальные условия для обучения каждого студента;

анализ больших объёмов данных – искусственный интеллект позволяет выявлять тенденции и паттерны в процессе обучения. Этот подход обеспечивает возможность определения эффективных методов преподавания и даже предсказания потенциальных трудностей, с которыми учащиеся могут столкнуться;

создание собственных образовательных решений – возможность с помощью искусственного интеллекта разрабатывать индивидуальные обучающие программы. Этот подход не только придает интерактивность процессу усвоения новых материалов, но также позволяет преподавателям существенно экономить время, выстраивая эффективные методы обучения;

экономия внеучебного времени – возможность автоматизированной проверки учебных работ с последующим созданием детальных отчетов о прогрессе каждого ученика. Эта функциональность также выявляет слабые стороны студентов, что в свою очередь позволяет педагогам разрабатывать более эффективные стратегии обучения.

Несмотря на множество преимуществ, внедрение искусственного интеллекта в сферу образования также сопряжено с определенными недостатками:

отсутствие у ИИ человеческих качеств – прямое взаимодействие обучающихся с искусственным интеллектом исключает наличие у ИИ человеческих качеств, таких как нравственность, мотивация, эмпатия и индивидуальное понимание. Это может вызвать значительные трудности для учащихся в процессе усвоения материала и, кроме того, спровоцировать различные психологические проблемы;

отсутствие творческого и критического мышления – алгоритмы ИИ могут предоставить студентам новую информацию, однако в то же время ограничить развитие их творческого и критического мышления;

этические аспекты использования ИИ – интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс поднимает ряд этических вопросов, включая конфиденциальность данных преподавателей и учеников. Также встают вопросы о приемлемости использования технологий для оценки и мониторинга обучающихся;

угроза сокращения рабочих мест – распространение применения искусственного интеллекта в образовании может породить опасения среди специалистов относительно возможного сокращения рабочих мест в области преподавательской деятельности в

будущем, поскольку компьютеризированные решения могут потенциально заменять некоторые функции преподавателей.

Новизна и уникальность феномена генеративного искусственного интеллекта, как частного и наиболее доступного при решении педагогических задач инструмента, определяет системно разворачивающиеся вызовы, связанные с: во-первых, уточнением конкретных задач, которые могут без потери качества реализовываться педагогическим работником с применением искусственного интеллекта; во-вторых, выделением проблемы сформированности ИКТ-компетенций, диспропорций, возникающих в поле разрыва между педагогами, степенью их готовности применять инструменты цифрового образования; в-третьих, определением меры «эффективности» применения искусственного интеллекта в педагогической деятельности, выраженной в виде согласования возможностей и ограничений данного инструмента; в-четвертых, выявлением актуальных изменений, происходящих на уровне проектирования образовательных программ или учебных дисциплин (обновление содержания) с включением востребованных инструментов искусственного интеллекта; в-пятых, уточнением наиболее ярко выраженных сценариев применения искусственного интеллекта в профессиональной педагогической деятельности современных педагогов. На стыке каждого из вызовов возникают собственные противоречия, обусловленные многогранностью феномена искусственного интеллекта и его синергическим влиянием на состояние образовательной действительности, актуализирующие необходимость проведения уточняющих исследований, вносящих ясность в описываемые вызовы и разрешающие существующие противоречия.

Существующие решения на основе ИИ для сферы образования можно разделить на несколько направлений:

приложения, которые представляют возможности интерактивного и персонализированного обучения (Duolingo, Babbel, Lingvist, Memrise, Rosetta Stone и др.);

чат-боты, имеющие широкий функционал, который реализуется в виде собеседников для изучения учебных материалов, в том числе иностранных языков (Replika, Andy, Mondly, EF Hello, MyBuddyAI и др.), а также персональных ассистентов, готовых помогать обучающимся и преподавателям (ChatGPT, Google Bard, Jill Watson AI, VERA, Brainly и др.);

сервисы для создания контента, которые самостоятельно генерируют контент по запросу пользователя (ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E);

сервисы для автоматизации процессов с помощью ИИ, которые позволяют преподавателям и студентам значительно экономить время, решая рутинные задачи более эффективно (Gradescope AI, Fetchy, Century Tech, Ivy и др).

Учитывая темпы развития ИИ в современном мире, можно с уверенностью сказать, что подобные решения в ближайшем будущем будут лишь модернизироваться и улучшаться. Это позволяет нам выделить некоторые возможные сценарии развития ИИ в образовательной среде будущего:

полная автоматизация системы проверки и оценивания успеваемости учеников с помощью ИИ инструментов;

создание виртуальных моделей преподавателей, способных предоставлять обратную связь, отвечать на вопросы и помогать студентам в режиме реального времени;

обучение с использованием виртуальной и дополненной реальности;

повышение доступности образования для всех, вне зависимости от географического положения или экономического статуса.

Интерес педагогического сообщества к феномену искусственного интеллекта имеет достаточно длительную историю, однако наибольшую популярность данный инструмент приобрел на протяжении последних нескольких лет, ввиду появления универсальных инструментов генеративного искусственного интеллекта, предоставляющего колоссальные возможности в организации профессиональной педагогической деятельности.

Как отмечают О.А. Пырнова и Р.С. Зарипова, искусственный интеллект в образовании является понятием достаточно обобщенным, поскольку включает в себя различные конфигурации средств, платформ или информационных технологий, которые применяются для решения образовательных задач. В числе достаточно значимых и распространенных авторы выделяют программы, основанные на искусственном интеллекте, предоставляющие возможность автоматически проверять задания, выставлять оценки, определять интервалы обучения, выстраивать обратную связь и предоставлять помощь в форме чат-бота [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволяют подчеркнуть интенсивно возрастающую роль технологий искусственного интеллекта как в современном образовании в целом, так и в решении педагогических задач, в частности. Распространенность и доступность искусственного интеллекта становятся, на наш взгляд, ключевыми факторами, стимулирующими все более частое применение его возможностей в педагогической деятельности. Вместе с тем, существующие угрозы, проблемы и ограничения искусственного интеллекта требуют от педагогического сообщества высокого уровня осознанности, рациональности, проверки информации, полученной при помощи искусственного интеллекта. Выявлена потребность современного педагогического сообщества и наличие интереса к прохождению образовательных курсов, освещающих вопросы применения искусственного интеллекта при решении профессиональных педагогических задач.

Таким образом, представленные решения для образовательной среды, основанные на ИИ, имеют ряд достоинств и недостатков. Прежде всего, такие инструменты позволяют индивидуализировать образовательный процесс, анализировать успеваемость, создавать собственные образовательные решения, а также значительно экономить внеучебное время. В то же время перед нами встают вопросы, касающиеся отсутствия у ИИ человеческого качеств, творческого и критического мышления, а также ряд этических вопросов, включая использование ИИ персональных данных.

Необходимо отметить важность проведения исследований эффективности применения ИИ в средних и высших образовательных организациях, что в дальнейшем позволит избежать множества проблем, которые существуют на сегодняшний день.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аверкин, А. Н. Толковый словарь по искусственному интеллекту / А. Н. Аверкин, М. Г. Гаазе-Рапопорт, Д. А. Поспелов. - URL: <http://www.raai.org/library/tolk/aivoc.html#L208> (дата обращения: 13.12.23).
2. Агальцова Д.В., Валькова Ю.Е. Технологии искусственного интеллекта для преподавателя вуза // Мир науки, культуры, образования, 2023. — №2 (99). — С. 5–7.
3. Artificial Intelligence. What Is Artificial Intelligence (AI)? How Does AI Work? // Built In. — URL: <https://builtin.com/artificial-intelligence/> (дата обращения 16.12.2023).
4. Carl, B. F. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? / B. F. Carl, A. O. Michael // Technological Forecasting and Social Change. - 2017. - Vol. 114. - P. 254-280.
5. David Moursund. Brief Introduction to Educational Implications of Artificial Intelligence. <http://darkwing.uoregon.edu/~moursund/dave/index.htm>. 24.04.2006, 45-6.
6. Елтунова, И.Б., Нестеров, А.С. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовании / И.Б. Елтунова, А.С. Нестеров // Современное педагогическое образование. — 2021. — № 11.—С.150–154.
7. Котлярова, И.О. Технологии искусственного интеллекта в образовании / И.О. Котлярова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. — 2022. — № 3. — С. 69–82.

8. Пырнова, О.А., Зарипова, Р.С. Технологии искусственного интеллекта в образовании / О.А. Парнова, Р.С. Зарипова // Russian Journal of Education and Psychology. — 2019. — № 3. — С. 41–44.
9. Туломов С.С. ва бошқалар "Ахборот тизимлари ва технологиялари". Олий уқув юрти талабалари учун дарслик. - Т: «Шарк», 2000 й. 336-368 б.
10. Толковый словарь по искусственному интеллекту // Российская ассоциация искусственного интеллекта. — URL: <http://www.raai.org/library/tolk/aivoc.html#L208> (дата обращения 04.12.2023).
11. Шобонов, Н.А., Булаева, М.Н., Зиновьева, С.А. Искусственный интеллект в образовании / Н.А. Шобонов, М.Н. Булаева, С.А. Зиновьева // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — № 79-4. — С. 288–290.
12. <https://regulation.gov.uz/ru/document/19838>